

CZU: 343.9:311.3(478)

DOI: 10.5281/zenodo.7352590

ELEMENTE DE STATISTICĂ CRIMINOLOGICĂ

CIOBANU Igor,

doctor în drept, conferențiar universitar, Departamentul Drept penal,
Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
ORCID ID: 0000-0002-2569-5991

COTRUȚĂ Artur,

magistru în drept penal, avocat
ORCID ID: 0000-0003-4082-0356

The authors aim in the paper to detect and highlight the socio-economic factors that were the basis for the commission of crimes by detainees in penitentiaries in the Republic of Moldova. It was found that most the convicted people are illiterate, and with unfinished primary and secondary education about 60% the unemployed is another imposing in the category of social status about 77% for recidivism are convicted in prisons about 58,1% of people.

Keywords: prison, prisoners, illiterate, unemployed, relapse, crime.

Scopul acestui articol este de a prezenta cifrele disponibile, pentru a depista cauzele socio-economice care pot fi considerate motivul comiterii infraacțiunilor de către deținuții din penitenciarele Republicii Moldova. Conform rezultatelor RPL realizat în 2014 publicate de către Biroul Național de Statistică, numărul total al populației în stat este de 2 998 235 [3]. Datele publicate în ianuarie 2021 de către Administrația Națională a Penitenciarelor, indică numărul total de deținuți de 5444. Pentru a stabili coeficientul în procente a deținuților din numărul total al populației Republicii Moldova, vom calcula conform formulei: numărul deținuților se va împarte la numărul total al populației și se va înmulți la o sută. Prin urmare utilizând formula $5444 : 2\,998\,235 \times 100 = 0,181\%$ cota parte procentuală a deținuților.

Statut Social	Total	Femei	Bărbați	Minori
Muncitori	960	128	832	0
Funcționari publici	18	1	17	0
Militari	35	0	35	0
Funcționari publici cu statut special	42	0	42	0
Elevi	67	0	32	35
Șomeri	4196	163	4023	10
Pensionari	119	43	76	0
Patroni, lucrători pe cont propriu.	8	0	8	0

Fig.1

În situația pentru a depista coeficientul procentual al unui grup se va împărți cifra categoriei necesare la numărul total de deținuți apoi se va înmulți la o sută. În consecință obținem din totalul de 5444 de deținuți: femei -6,1 %; bărbați- 93,% ; minori-0,82 % .

Studii	Total	Femei	Bărbați	Minori
Analfabeți	88	6	82	0
Studii primare	115	14	101	0
Studii medii incomplete	3074	156	2893	25
Studii medii	1482	100	1362	20
Studii medii speciale	469	23	446	0
Studii superioare incomplete	52	7	45	0
Studii superioare	164	29	135	0

Fig.2.

În încercarea de a depista motivele săvârșirii faptelor care a adus la detenția persoanelor din penitenciare, la o scară largă vom utiliza formula de mai sus și diagrame. Statutul social este extrem de important în viața și activitatea persoanelor, contribuind la ansamblul condițiilor sociale și spirituale specifice vieții individului și familiei acestuia.

Prin urmare obținem următoarele date a statutului social a deținuților în cifre utilizând formula scrisă mai sus: muncitori-17,6 %; funcționari publici- 0,3%, militari- 0,6%; funcționari publici cu statut special- 0,7%; elevi-1,2%; șomeri- 77%; pensionari-2,1%; patroni, lucrători pe cont propriu-0,1%.

Fig.3.

Analizând tabelul fig.2, diagrama fig. 3, și coeficientul procentual din fiecare categorie a deținuților conform statutului social, observăm că majoritatea deținuților până în momentul comiterii infracțiunii erau șomeri în număr de 4196 (77,07 %) din totalul de 5444 de deținuți.

	Total	Femei	Bărbați	Minori
Numărul total al persoanelor condamnate	5444	335	5064	45
1 condamnat(ă)	2274	203	2048	23
De 2 ori condamnat (ă)	1551	66	1476	9
De 3 ori condamnat (ă)	1619	66	1540	13

Fig.4.

Datele cu studiile deținute de către persoanele din penitenciare, ne oferă o imagine clară, despre nivelul și pregătirea profesională a acestora. În consecință avem următoarele cifre: analfabeți- 1,6 %; studii primare- 2,1%; studii medii incomplete- 56,4%; studii medii-27,2%; studii medii speciale- 8,6%; studii superioare incomplete-0,9%; studii superioare- 3%.

Fig.5.

Examinând tabelul fig. 4, diagrama fig. 5 și coeficientul procentual al fiecărei categorii, observăm că majoritatea deținuților au studii medii incomplete 3074 (56 %), dacă adunăm deținuții din categoriile analfabeți, studii primare și studii medii incomplete obținem 3277 (60%) de deținuți. Persoanele cu studii medii complete și cele cu studii medii speciale constituie 1951 (35,8%). Deținuții cu studii superioare și studii superioare incomplete sunt în număr de 216 (3,9%) persoane. Deținuții de sex masculin predomină în penitenciare 5064 (93%).

Numărul deținuților femei 335 (6,1%) indică evident că femeile săvârșesc mai rar infrațiuni.[1] Unele femei deținuți au comis infrațiuni din poziția de victimă anterioară violența în familie anterioară comiterii infrațiunii. Structura deținuților conform statutului social ne permit să evidențiem unele trăsături, șomerii sunt o altă categorie ce se impune în raport cu alte grupe de deținuți 4196 (77%), nefiind încadrați în câmpul muncii ne indică concludent despre pricinile favorizante ale criminalității, muncitorii a doua grupă ce se impune constituie 960 (17,6%) de persoane, a treia grupă pensionarii constituie 119 (2,1%). Aceste trei grupe însumate indică numărul de 5275 (96,2%) din numărul total de deținuți de 5444 au comis infrațiuni și sunt condamnate, din cauza lipsei unui venit sau posedarea unor venituri sterile, care nu sunt îndeajuns pentru un trai decent. Persoanele condamnate pentru prima dată sunt în număr de 2274 (41,7%); a doua condamnare 1551 (28,4%); a treia condamnare 1619 (29,7%). Numărul persoanelor condamnate pentru a doua și a treia condamnare însumate sunt 3170 (58,1%). Deținuții condamnați pentru a doua și a treia oară cu siguranță nu sunt toți parte a organizațiilor criminale organizate, indiscutabil fiind recidiviști, aceștia sunt inițiați în obiceiurile și tradițiile subculturilor din închisori, totuși acestea și-au pierdut din influența și simpatia din rândul populației. Condițiile socio-economice din stat sunt factorii care pun în mișcare procesele criminale, în rândurile populației, care supraviețuiește la limita existenței.

Referințe:

1. CIOBANU, I. Criminologie, Chișinău 2007, editura Cartdidact, tipografia Reclama. 141 p. [Accesat: 27.02.2022] Disponibil: <http://drept.usm.md/public/files/Criminologie-Vol1-122d46.pdf>
2. <https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5583&parent=0> [Accesat: 27.02.2022].
3. https://date.gov.md/ro/system/files/resources/202101/Statistica%20ANP_new%20%281%29.pdf [Accesat: 27.02.2022].

